

MEMORIA TECNICA ESTUDIO ESPECÍFICO:
ESTUDIO HIDROLÓGICO

PROYECTO
LOS CONDORES 100 MW

APROBACION
Resolución Exenta N° 90, de la Comisión de Evaluación de la Región de Coquimbo, de fecha 04 de Octubre de 2016, que califica ambientalmente el proyecto "CENTRAL DE RESPALDO LOS CONDORES - 100MW" - Favorable

CONSULTORA
GEO 360.

PROFESIONALES – INVESTIGADORES A CARGO
DEL PRESENTE ESTUDIO
EDUARDO MERA GARRIDO.
Mera, E.

FECHA
2016, CHILE

ANEXO I

ESTUDIO HIDROLÓGICO Proyecto "CENTRAL DE RESPALDO LOS CONDORES - 100MW"

**LOS VILOS – PROVINCIA DE CHOAPA – REGIÓN DE
COQUIMBO**

MARZO 2016

SOBRE EL ESTUDIO	3
OBJETIVO Y ALCANCE DEL INFORME.....	3
ANTECEDENTES GENERALES.....	3
METODOLOGIA Y RESULTADOS.....	6
Precipitaciones máximas anuales en 24 horas.....	6
Caudales máximos instantáneos.....	8
Estimación de Caudal Crítico, Áreas de Inundación.....	11
Riesgo de Fallas.....	13
ANÁLISIS DE RESULTADOS.....	14

SOBRE EL ESTUDIO.

OBJETIVO Y ALCANCE DEL INFORME.

El presente informe tiene por objeto establecer las características hidrológicas críticas del Proyecto “Central de Respaldo Los Cóndores – 100MW”, de 2 hectáreas aproximadas de terreno.

ANTECEDENTES GENERALES.

- **Información Disponible:**

1. Cartografía del Instituto Geográfico Militar escala 1:50.000, Los Vilos (E017). HUSO 19. Datum SIRGAS-WGS84.
2. Precipitaciones Estación Los Vilos, código BNA 04820001.
3. Manual de Carreteras, vol III. Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Vialidad, 2003.
4. Manual de Cálculo de Crecidas y Caudales Mínimos en Cuencas sin Información Fluviométrica. Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Aguas, S.E.B N°4, Agosto 1995.
5. Imagen Ortorectificada del Google Earth, que permite trabajar la vista de los puntos en estudio a escala 1: 5.000 aproximadamente, Digital Globe 2016.
6. Inspección ocular del lugar, realizada en febrero de 2016.
7. Balance Hídrico de Chile. Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Aguas. Chile. 1985.
8. Precipitaciones máximas en 1, 2 y 3 días de la dirección general de aguas, del Ministerio de Obras Públicas.
9. Volumen 3. Manual de Carreteras. Instrucciones y Criterios de Diseño. Ministerio de Obras Públicas. Chile. 2015.

Área de Estudio:

El área en estudio del Predio es un sector de aproximadamente 2 hectáreas de terreno en el cual se proyecta instalar “Central de Respaldo Los Cóndores – 100MW”. En esta zona

convergen dos esteros secos sin nombre los cuales convergen a una canalización de aguas lluvias de la ruta panamericana norte, la cual concurre finalmente al mar.

Las zonas de interés se muestran en la Figura 1 y están compuestas por 2 zonas de drenaje, cuyos parámetros principales se aprecian en la Tabla A1:

- Zona 1: submicrocuenca de drenaje de 0,87 Km², que cubre un 72,9% del Predio, sector del estero seco sin nombre 1.
- Zona 2: submicrocuenca de drenaje que corresponde a 0,81 Km², que cubre un 27,1% del Predio, sector del estero seco sin nombre 2.

Parámetros Morfológicos e Hidrológicos	Zona 1	Zona 2	
Área de drenaje (Km ²)	0.87	0.81	
Longitud curso principal (Km.)	2.3	1.9	
Desnivel máximo, m	375	510	
Altura media de cuenca (m)	173	231	
Pendiente media cuenca (grados)	18.7	20.3	
Intensidad de precipitación media mm/hr	3.33	3.33	T=10 años
Zona homogénea	Kp	Kp	Cuenca de Choapa
Curva de frecuencia regional Q/Q	Tabla 3.8 Manual DGA	Tabla 3.8 Manual DGA	Valor medio Tabla 3.8 manual DGA de cálculo de crecidas
Caudal Máximo Instantáneo diario (m ³ /s) de diseño	0,5	0,47	T=25 años, Tabla 3.702.2B Manual Carreteras
Caudal Máximo Instantáneo diario (m ³ /s) Critico (Verificación)	0,83	0,78	T=50 años, Tabla 3.702.2B Manual Carreteras
Curva de frecuencia caudal Instantáneo Máximo (m ³ /s)	1.59	1.59	Tabla 3.24 manual DGA de cálculo de crecidas
Tiempo Concentración (hrs.)	0.25	0.18	Manual DGA de cálculo de crecidas
Precipitación de diseño (mm)	82	82	Precipitaciones máximas en 1, 2 y 3 días de la DGA.

Tabla 1: Parámetros morfológicos e hidrológicos del área de estudio

Los principales parámetros, a nivel de cuencas aportantes, se muestran en la Tabla A1. La zona de interés tiene una precipitación media anual cercana a 233,2 mm (os Vilos DMC, BNA 04820001-K) y una temperatura media anual de 16,9 °C (Los Vilos DMC, BNA 04820001-K).

Las características morfológicas e hidrológicas más importantes de la cuenca de drenaje se muestran en la Tabla 1. En la Tabla 1 presenta además diversos parámetros que fueron empleados en la determinación de caudales máximos instantáneos.

El coeficiente de escorrentía depende de las características del terreno, uso y manejo del suelo, condiciones de infiltración del área de drenaje. Este coeficiente se obtendrá bajo el método racional de conformidad con las recomendaciones del manual de crecidas y caudales mínimos en cuencas sin información fluviométrica (DGA, 1985).

Los factores de conversión y zona homogénea, dependen de la latitud del área de drenaje y de la localización de la red de drenaje en el método DGA-AC, que es propuesto en el manual de cálculo de crecidas y caudales mínimos en cuencas sin información fluviométrica (DGA, 1985).

Cabe mencionar que para el estudio solo se tomó en cuenta las submicrocuencas de relevancia para el proyecto ya que las otras submicrocuencas no drenan en dirección del predio afectado.

Figura 1: Submicrocuencas de drenaje (zonas 1 al 2)

METODOLOGIA Y RESULTADOS.

PRECIPITACIONES MÁXIMAS ANUALES EN 24 HORAS.

Se realizó el análisis de frecuencia de la serie de precipitaciones máximas anuales en 24 horas, a través de métodos analíticos, descrito en el Manual de Cálculo de Crecidas y Caudales Mínimos en Cuencas sin Información Fluviométrica. Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Aguas, S.E.B N°4, Agosto 1995.

Como primer paso se procedió a buscar en el documento precipitaciones máximas en 1, 2 y 3 días de la dirección general de aguas, del ministerio de obras públicas cual era la isolinia de precipitación máxima, para el sector en estudio.

De lo anterior se obtuvo la siguiente Figura:

Figura 2: Predio en el documento DGA

En la Figura 2, en donde el observa que el predio es aledaño a la isolínea 80 mm/24hr para un periodo de retorno (T) de 10 años, si se saca una relación en función de la distancia del tipo lineal, se tiene que el predio estaría en los 82 mm/24hr en T=10 años.

Posteriormente se procedió a calcular los periodos de retorno para 2, 5, 50, 100 años basados en los datos de coeficiente de duración y coeficiente de frecuencias de la tabla 2.3 usando el rio más cercano al sector el cual es el Rio Quilimari, del Manual de Cálculo de Crecidas y Caudales Mínimos en Cuencas sin Información Fluviométrica. Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Aguas, S.E.B N°4, Agosto 1995. Los resultados obtenidos son los siguientes:

Días	Periodo de Retorno (Años) (mm)				
	2	5	20	50	100
1	43	66	98	121	136
2	52	84	133	169	198
3	56	92	149	190	224

Tabla A2: Precipitación para Periodos de Retorno para 2, 5, 20, 50,100 años

Se tiene que para el cálculo de la intensidad – duración del evento de lluvia para la precipitación de diseño (T=10 años), se adoptó el valor de la tabla 2.2 descrito para la cuarta región del Manual de Cálculo de Crecidas y Caudales Mínimos en Cuencas sin Información Fluviométrica. Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Aguas, S.E.B N°4, Agosto 1995. Los valores obtenidos son:

Duración (hrs)	Ppta (mm)
1	12.8
2	21.8
4	36.2
6	49.0
8	54.7
10	64.0
12	67.5
14	71.0
18	75.4
24	82.0

Tabla A3: Intensidad Duración de la Precipitación para un Periodo de Retorno de 10 años

CAUDALES MÁXIMOS INSTANTÁNEOS.

Dadas las características morfológicas de la cuenca y de información disponible, para el cálculo de los caudales máximos instantáneos (o de crecidas) se emplearon 3 métodos: i) DGA-AC y ii) Verni y King modificado y iii) Método Racional, aplicando los procedimientos correspondientes descritos en el Manual de Cálculo de Crecidas (DGA, 1995).

Método DGA-AC: Siguiendo el procedimiento 3.1.1 del Manual de Cálculo de Crecidas de la DGA, para zona homogénea K_p , se emplean las curvas de frecuencias dadas por tabla 3.8 de dicho manual. La determinación del caudal medio diario para 10 años de periodo de retorno se emplea la ecuación 3.1, una precipitación de 82 mm y las áreas de cuenca aportante provial de la Tabla 1 de este informe. El factor de conversión de caudal medio diario a caudal máximo instantáneo es de 1,59. La tabla 4 se muestra los valores de los caudales instantáneos máximos obtenidos por el método.

	Estero sin nombre 1	Estero sin nombre 2
Periodo de Retorno T (años)	Caudal (m ³ /s)	Caudal (m ³ /s)
	Máxima	Máxima
2	0.12	0.11
5	0.19	0.18
10	0.25	0.23
20	0.44	0.41
25	0.48	0.45
50	0.75	0.70
75	0.94	0.89
100	1.10	1.04

Tabla 4: Caudales máximos instantáneos, en m³/s, a través método DGA -AC.

Verni y King modificado: Siguiendo el procedimiento 3.1.2 del Manual de Cálculo de Crecidas de la DGA, se obtiene el caudal de crecida multiplicando el coeficiente empírico (Tabla 3.26 de dicho manual) para el período de retorno de 10 años con el coeficiente de frecuencia empírico y la ecuación 3.4 del mismo manual. La precipitación en 24 horas se

obtiene de la Tabla 4 de este informe y el área pluvial de la Tabla 1. La tabla 5 muestra los valores obtenidos por el método.

T (años)	C(T) / C (T=10)	C(T)	Estero Sin	Estero Sin
			Nombre 1	Nombre 2
			m3/s	m3/s
2	0.33	0.07	0.04	0.04
5	0.68	0.14	0.13	0.13
10	1	0.20	0.26	0.24
20	1.38	0.28	0.45	0.42
25	1.54	0.31	0.50	0.47
50	2	0.40	0.83	0.78
100	2.56	0.51	1.23	1.16

Tabla 5: Caudales máximos instantáneos, en m3/s, a través método de Verni y King modificado.

Formula Racional: Siguiendo el procedimiento 3.1.3 del Manual de Cálculo de Crecidas de la DGA, se obtiene el caudal de crecida multiplicando el coeficiente de escorrentía (Tabla 3.27 de dicho manual) por la intensidad de la lluvia obtenida para diversos periodos de retorno (indicado en el punto 2.8 de dicho manual) por el área de la cuenca aportante en km2. La tabla 6 muestra los valores obtenidos por el método.

T (años)	C(T)	P(T=10/24 hrs) (mm)	CFT	P(T/24hrs) (mm)	I (mm/hr s)	Q (m3/s) Estero Sin Nombre 1	Q (m3/s) Estero Sin Nombre 2
2	0,026	98,000	0,530	51,940	8,103	0,043	0,040
5	0,054	98,000	0,803	78,694	12,276	0,135	0,126
10	0,080	98,000	1,000	98,000	15,288	0,247	0,230
20	0,110	98,000	1,199	117,502	18,330	0,409	0,381
25	0,123	98,000	1,269	124,362	19,400	0,483	0,450
50	0,160	98,000	1,470	144,060	22,473	0,727	0,677
100	0,205	98,000	1,685	165,130	25,760	1,067	0,993

Tabla 6: Caudales máximos instantáneos, en m3/s, a través método racional.

Finalmente, la Tabla 7 muestra un resumen de los caudales de crecida, en m³/s, obtenido por los diferentes métodos.

Método	DGC - AC		Verni-King Modificado		Racional	
	Estero Sin Nombre 1	Estero Sin Nombre 2	Estero Sin Nombre 1	Estero Sin Nombre 2	Estero Sin Nombre 1	Estero Sin Nombre 2
T (años)	m ³ /s	m ³ /s	m ³ /s	m ³ /s	m ³ /s	m ³ /s
2	0.12	0.11	0.04	0.04	0,043	0,040
5	0.19	0.18	0.13	0.13	0,135	0,126
10	0.25	0.23	0.26	0.24	0,247	0,230
20	0.44	0.41	0.45	0.42	0,409	0,381
25	0.48	0.45	0.50	0.47	0,483	0,450
50	0.75	0.7	0.83	0.78	0,727	0,677
100	1.1	1.04	1.23	1.16	1,067	0,993

Tabla 7: Caudales máximos instantáneos, en m³/s, a través de los distintos métodos.

ESTIMACIÓN DE CAUDAL CRÍTICO, ÁREAS DE INUNDACIÓN.

Al visualizar la tabla 7 se observa que el caudal de diseño (T=25 años) y el caudal crítico (Verificación) (T=50 años) de los esteros sin nombre 1 y 2, son los siguientes en función de los tres métodos anteriormente estudiados:

Método	DGC - AC		Verni-King Modificado		Racional	
	Estero Sin Nombre 1	Estero Sin Nombre 2	Estero Sin Nombre 1	Estero Sin Nombre 2	Estero Sin Nombre 1	Estero Sin Nombre 2
	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s	m3/s
Q diseño	0.48	0.45	0.50	0.47	0,483	0,450
Q crítico (Verificación)	0.75	0.7	0.83	0.78	0,727	0,677

Tabla 8: Caudales de diseño y críticos instantáneos, en m3/s, a través de los distintos métodos

En la Tabla 8. Se observa que el método Verni-King Modificado ofrece los valores extremos de diseño, los cuales serán adoptados para los parámetros de caudal de diseño y caudal crítico (Verificación).

Debe tener en consideración que en la inspección a terreno realizada en Febrero del 2016, se constató marcas en el terreno que sugieren que en tiempos pretéritos en los esteros sin nombre en estudio (antes del año 1940 instalación estación pluviométrica los Vilos DMC), se registraron niveles de caudales que dejaron secciones transversales críticas en el estero sin nombre 1 de 9 m2 y en el estero sin nombre 2 de 16 m2, en los sectores afectados por el proyecto el ancho promedio de la sección transversal es para el estero sin nombre 1 de 5,25 m2 y para el estero sin nombre 2 se observan secciones transversales de 3m2.

Se obtiene que estimando en función del tipo de terreno (Arcilla Arena) y basado en la tabla 3.703.301.B del Tomo Número 3 del Manual de Carreteras, se podrían observar las siguientes velocidades máximas en los esteros intermitentes evaluados (Tabla 9):

Estero	Velocidad m/s
Sin nombre 1	0.75
Sin nombre 2	0.75

Tabla 9: Velocidades promedio esperadas.

Y considerando que:

$$Q_{\text{cauce}} = V_{\text{cauce}} * A_{\text{cauce}}$$

Podemos estimar las secciones transversales necesarias en los cauces del estero sin nombre 1 y el estero sin nombre 2, necesarias para poder evacuar el caudal de agua exigido ante los periodos de retorno estudiados (Tabla 10):

	Superficie Sección (m2)		
	Vista en Terreno	T=25 años	T=100 años
Estero Sin Nombre 1	5.25	0.67	1.11
Estero Sin Nombre 2	3	0.63	1.04

Tabla 10: Secciones Transversales Cubiertas por los eventos de T=25 años y T=50 años.

Se observa en la tabla 10, que las secciones transversales cubiertas por los eventos de T=25 años y T=50 años, son inferiores a las secciones transversales de los esteros vistos en terreno para el área en estudio por lo cual no se espera tener evento de inundación alguno.

RIESGO DE FALLAS.

Las obras que se diseñan para el manejo de aguas lluvias deben cumplir para que las condiciones del lugar donde se insertan, de esta manera se diseña en función de la condición más exigente para que la obra no se superada, se tiene que como el riesgo de falla es probabilístico debido a la naturaleza estocástica de las probabilidades, se acepta que este riesgo se estima como

$$R = 1 - \left(1 - \frac{1}{T}\right)^N$$

Donde T es el periodo de retorno de lluvias, y N el número de años para lo cual fue diseñada la obra (Tabla 13):

	Vida útil de la Obra			
T (Años)	2	5	10	20
5	0,36	0,67	0,89	0,99
10	0,19	0,41	0,65	0,88
20	0,10	0,23	0,40	0,64
50	0,04	0,10	0,18	0,33

Tabla 13: Riesgo de Falla de Obra

Se entiende que una obra diseñada para 20 años de vida útil tiene un riesgo de falla del 64% ante un evento del 20% de periodo de retorno.

A partir del periodo de retorno y la vida útil de la obra se puede estimar la cantidad de veces que se puede presentar el evento máximo esperado, Tabla 14.

	Vida Útil de la Obra			
T	2	5	10	20
5	0,40	1,00	2,00	4,00
10	0,20	0,50	1,00	2,00
20	0,10	0,25	0,50	1,00
50	0,04	0,10	0,20	0,40

Tabla 14: Número de veces en qué se presenta el retorno del evento pluvial.

ANÁLISIS DE RESULTADOS.

Cabe mencionar que las lluvias de referencia (duración 24 horas y frecuencia de 10 años de recurrencia) obtenida en el presente informe se encuentra calculado bajo los procedimientos estándares para los sectores estudiados (Estudio de Precipitaciones máximas en 1, 2 y 3 días de la Dirección General de Aguas, Ministerio de Obras Públicas), lo cual estimo un valor de 82 mm, el cual debe ser considerado como criterio conservador y de referencia, frente a la estimación de crecidas y caudales de diseño para el correcto desarrollo del Proyecto.

Respecto de la estimación de caudales máximos instantáneos asociados a distintos períodos de retorno calculados según las metodologías propuestas por el Manual de Cálculo de Crecidas y Caudales Mínimos en Cuencas sin Información Fluviométrica. Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Aguas, S.E.B N°4, Agosto 1995, su puede concluir al analizar sus resultados que el método DGA-AC entrega valores similares a los del Método Racional, los cuales son levemente inferiores con respecto a los valores entregados por el método Verni-King modificado. En función de lo anterior el Proyecto adoptará los valores obtenidos mediante el método Verni-King modificado debido a que muestra los valores más altos observados para cualquier periodo de retorno en estudio.

De la visita a terreno en la cual se pudo mensurar la dimensión de las secciones transversales de los esteros Sin Nombre 1 y Sin Nombre 2, y en función del parámetro de velocidad del agua estimado en función de tabla 3.703.301.B del Tomo Número 3 del Manual de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas, se concluyó que los cauces en estudio son capaces de drenar perfectamente la submicrocuencas de los esteros estudiados ante eventos de caudales máximos instantáneos para periodos de retorno de T=25 años y T=50 años (Estándar establecido en la Tabla 3.702.2B Manual Carreteras Ministerio de Obras Públicas).

Debido a lo anterior no se tendrían que observar problemas de inundación de los cauces en el sector en estudio para ningún periodo de retorno inferior o igual a T=50 años.